

FIZIKANI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYA

Jumayev Nusrat Amonovich

Qarshi davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592323>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada "dasturlash" va "fizika" fanlarining integratsiyasi sifatida ayirim fizikaviy masalalarni yichishda dasturlash tillaridan, jumladan C^{++} dan foydalanishning amaliy mashg'ulotlar jarayonida qo'llanilgan ayirim usullari keltirib o'tiladi.*

***Kalit so'zlar:** didaktika, integratsiya, dasturlash, shakl, mazmun, vosita.*

Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va fanlararo integratsiya - talim sifatini oshirishga qaratilgan so'ngi isloxlarning asosini tashkil qilmoqda. Ta'lim sifatini oshiruvchi har qanday eng yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar va fanlararo integratsiyalar zamonaviy ta'limda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta'limda fanlarni o'qitishda ularning integratsiyasini ta'minlashga yetarli e'tibor berilmay kelmoqda. Oliy ta'lim o'quv rejalaridagi fizika, elektrotexnika, matematika, informatika va dasturlash kabi fanlar ham tizimli o'zaro bog'liqlikni ta'minlamagan holda o'qitilmoqda. Muammoni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar esa tegishli o'quv rejalarida ushbu fanlarni o'qitishning vaqt bo'yicha muvofiqlashtirilishi yoki fanlar mazmunini qisman uyg'unlashtirishga oid tadbirlar bilan cheklanmoqda. Uni tubdan hal qilish uchun esa, talabalar egallaydigan bilimlari yuqori sifat darajasini ta'minlovchi o'quv fanlari integratsiyasining zaruriy shart-sharoitlari, shakl, mazmun va vositalarini ishlab chiqish talab etilmoqda.

Zamonaviy didaktika o'quv fanlarini integratsiyalashga bir qancha yondashuvlarni taklif qiladi, biroq hali bu jarayonning umume'tirof etilgan mazmuni, shakl va vositalari yaratilgan emas.

Misol uchun masalaning qo'yilishi quyidagicha bo'lsin:

Balandligi $h=25\text{m}$ bo'lgan minoradan $v_x = 15\text{ m/s}$ tezlikda gorizont ravishda tosh uloqtirildi. Bu tosh qancha vaqtgacha harakatda bo'ladi? Minora poydevoridan qancha masofada yerga tushadi? U qanday tezlik bilan tushadi? Yirga tushish nuqtasida gorizont bilan toshning trayektoriyasi qanday burchak xosil qiladi?

Yechish:

Yo'ning vertical tashkil etuvchisi: $S_y = h = gt^2/2 - (1)$, gorizont tashkil etuvchisi

esa: $S_x = l = v_x t$ (2), (1) dan: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 2,26\text{ s}$, (2) dan: $l = v_x t = 33,9$. Toshning tezligi:

$= \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, Tezlikning vertical tashkil etuvchisi: $v_y = gt$. Bunga ko'ra

$v = \sqrt{v_x^2 + (gt)^2}$ va quyidagi

grafikdan ko'rinadiki: $\cos\varphi = \frac{v_x}{\sqrt{v_x^2+(gt)^2}}=0,91 \quad \varphi = 91^\circ$

1-rasm. Analitik yichim

Endi ushbu masalani C++ da yichishning va grafigini tuzishning dastur kodini keltiramiz:

<pre>#include<iostream> #include<graphics.h> #include<conio.h> #include<math.h> using namespace std; int main(){ float w, l, f, t, vx, h, g = 9.81, pi=3.1415; cout << "vx = "; cin>>vx; cout << "h = "; cin >> h; t=sqrt((2*h)/g); w=vx/sqrt(pow(vx,2)+g*g*t*t); f=w*100; cout <<"Gradusi = " <<f << endl; initwindow(850, 600); setbkcolor(BLUE); cleardevice(); setcolor(15); line(100, 10, 100, 400); line(10, 300, 800, 300); line(800,300,785,295); line(800,300,785,305); line(100,400,105,385); line(100,400,95,385); //line(100,480,600,480); //line(100,570,600,570); setcolor(RED); int x, y; g = 0.75; for(int t = 0; t < 395; t++){</pre>	<pre>setcolor(15); line(10,40,540,40); line(10,40,10,300); line(10,40,5,55); line(10,40,15,55); line(10,300,5,285); line(10,300,15,285); line(540,40,525,35); line(540,40,525,45); line(100,350,494,350); line(100,350,115,345); line(100,350,115,355); line(130,100,130,250); line(130,250,135,235); line(130,250,125,235); line(494,350,480,345); line(494,350,480,355); line(494,300,577,450); line(577,450,562,442); line(577,450,577,435); line(494,450,494,300); line(494,450,500,435); line(494,450,488,435); outtextxy(140,150,"g"); outtextxy(490,450,"Vy"); outtextxy(590,435,"V"); outtextxy(20,150," h "); outtextxy(150,15," Vx "); outtextxy(450,15," X ");</pre>
---	---

```
setlinestyle(0,1,2);  
putpixel(x, y, 1);  
x = 100 + t;  
y = 42 - 0.1 * t + g * t * t / 390;  
putpixel(x, y, 2);  
delay(10);  
}
```

```
outtextxy(750,280," Vx ");  
outtextxy(70,15," O ");  
outtextxy(300,360,"L");  
getch();  
closegraph();  
return 0;  
}
```

Ushbu dasturni ishga tushirib quyidagi natijalarga ega bo'lamiz:

2-rasm. C++ dasturi orqali olingan yichim

Ko'rinib turibdiki analitik usulda olingan yichimlardan hamda grafikdan C++ dasturi orqali olingan yichim va grafik diyarli farq qilmaydi.

Xulosa o'rnida: Fizikadan mashg'ulotlar jarayoniga dasturiy vositalarni qo'llash nafaqat fanlararo integratsiyani ta'minlaydi, balki talabalarda bu ikki fanga bo'lgan qiziqishni, ijodiy va ilmiy faolligini oshirish uchun ham xizmat qiladi va bu ta'lim metodi ta'lim sifatiga ulkan ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. С.В. Глушаков и др. Язык программирования С++. Харьков «Фолио» 2001г.
2. Жесс Либерти, "Освой самостоятельно С++ за 21 день", Санкт Петербург 2000г.
3. В.С.Волькенштейн. Умумий физика курсидан масалалар тўплами. - Тошкент. "Ўқитувчи" -1969 й.
4. www.mathsoft.com